

ENTITĂȚI CORELATIVE: ETICA, ECOLOGIA/ECOETICA ȘI BIOETICA ÎN EDUCAȚIE

DOI: 10.5281/zenodo.3716146
CZU: 37.015:17

Doctor, conferențiar universitar **Nelu VICOL**

ORCID iD: 0000-0001-5626-4556

Institutul de Științe ale Educației (Republica Moldova)

Doctor, conferențiar universitar **Viorica-Torii CACIUC**

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România)

Doctorandă, asistent universitar **Victoria FEDERIUC**

ORCID iD: 0000-0002-9029-860X

Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
din Chișinău (Republica Moldova)

ETHICS IN EDUCATION: CORRELATIVE ENTITIES

Abstract. *The authors debate the classical theories of ethics that are outweighed by the extent of human and ecological correlative problems, which can only be improved by their coherent approaches. The development of an environmental ethic correlated with that of the ethics of the human being represents an opportunity for shaping a responsible conscience and attitudes towards the environment and towards human life. The paper elucidates and substantiates the issues addressed by the ethics of the environment (ecological ethics / eco-ethics) and the ethics of life (bioethics) which grounds humanity and must be elucidated interdisciplinarily and correlatively.*

Keywords: *ethics, morals, education, correlativity, ecological education, bioethics education, attitude, behavior, values.*

Rezumat. *Autorii dezbate teoriile clasice ale eticii care sunt depășite de **amplourea problemelor corelative** umane și ecologice, care pot fi ameliorate doar prin abordări coerente ale acestora. Dezvoltarea unei etici a mediului corelată cu cea a **eticii ființei umane** reprezintă o oportunitate pentru conturarea unei conștiințe și atitudini responsabile față de mediu și față de viața omului. Textul elucidează și fundamentează problematica abordată de etica mediului (etica ecologică / ecoetica) și etica vieții ființei umane (bioetica) care este la ordinea umanității și care trebuie elucidată interdisciplinar și corelativ.*

Cuvinte-cheie: *etică, morală, educație, corelativitate, educație ecologică, educație bioetică, atitudine, comportament, valori.*

Preambul. Se cere a menționa că în activitatea sa profesorul își elaborează *manifestul său profesional* care îi edifică *prestanța sa culturală și pedagogică* în configurația valorilor umane și care îl aduce *în mod umanistic* înspre școală, înspre elev și care îi construiește *contiguitatea etică și personalitatea morală* în exercitarea funcțională [24]. Astfel, în activitatea sa el este atașat tradiției gândirii libere, libertății academice și profesionale, recunoașterii drepturilor și libertăților funda-

mentale ale omului, pluralismului politic, democrației și principiului supremației legii; el are libertatea de gândire, de conștiință, de exprimare, de asociere; el își exercită funcția fără discriminare sau represiune pe baze competitive, etice și deontologice.

Or, contiguitatea etică explicitează că activitatea cadrelor didactice este percepută drept principii, valori și norme morale pe care membrii comunității pedagogice consimt să le respecte și să

le urmeze ca fiind instrumente etice în activitatea lor profesională.

Contiguitatea etică este conștientizată ca fiind un *contract moral* între membrii comunității pedagogice (elev, student, masterand, doctorand, profesor, cercetător, personal administrativ, personal auxiliar), contribuind la coeziunea membrilor, la formarea unui climat bazat pe cooperare și competiție, la dezvoltarea integrității profesionale și la avansarea prestigiului carierei profesionale.

Prin contiguitatea etică se asigură conduita morală a membrilor comunității pedagogice privind promovarea culturii instituționale adecvate, prevenirea și combaterea abaterilor comportamentale, îmbunătățirea serviciilor instituționale, realizarea echilibrului între libertățile și drepturile membrilor comunității și responsabilitățile acesteia, precum și în dezvoltarea relațiilor între membrii comunității și colaboratorii externi.

Personalitatea morală semnifică idealul societății și formarea acesteia are anumite fundamente axiologico-normative care se încadrează în structura contiguității etice, cum ar fi binele, libertatea, responsabilitatea dreptatea, respectul, toleranța, datoria, cinstea, generozitatea, modestia. Ele certifică un „minimum cotidian, pâinea de toate zilele, fără de care societatea nu poate trăi”, în măsura în care sunt asigurate condițiile favorabile de mediu și de educație, deoarece evoluția ființei umane este nemijlocit legată de influențele agenților socioculturali și educaționali.

Atare componente ne conduc la ideea că fără oameni buni și înțelepți nu poți avea o societate bună cu o populație educată și sănătoasă, deoarece în educația morală activă, ca fiind principiu suprem al moralității [23], este foarte important ca atât profesorii, cât și elevii să fie angajați în *realizarea binelui* decât să-l definească ori să aplice corect operația de negare a răului. De aceea, menționează profesorul Virgil Mândăcanu, îndeplinind funcția de descriere a realității, a experienței și vieții morale, etica poartă un caracter axiologic, determinând valorile ce gravitează în jurul binelui sau al răului Aici se validează *virtuțile și caracterul profesorului* [13].

Introducere. Unul dintre principiile pedagogiei se pretează la *etică și la deontologia profesională* care edifică și fundamentează educația tinerei generații. Or, *etica în educație cuprinde formarea*

omului care acționează din cunoaștere, care poate să facă ceva din voință proprie și care gândește atunci când alege și acționează [13]. Viabilitatea acestei educații este posibilă și se realizează anume datorită profesorului, care este, prin construcția și identitatea sa profesională, morală și socială, educatorul neamului, fiind statuat prin *dimensiunea afectivă și prin înțelepciune*. Spre ce se deschide afectivitatea, moralitatea și înțelepciunea unui profesor? Răspunsul rezidă în consensul că, lucrând cu experiență, el animă învățarea, educarea, aceasta fiind o acțiune în raport cu elevii, cu studenții, cu adulții în situații în care învățarea, educarea semnifică un demers și un ancoraj acțional din ceea ce se întâmplă în viață, din împrejurările de viață. De aceea înțelepciunea se identifică în una dintre posibilele unități de măsură, și anume *transversalitatea etică* în interpretările împrejurărilor și situațiilor de viață, pentru ca beneficiarii procesului educațional să nu întrebe retoric „*Unde este viața din educație?!*”. De aceea în formarea individului capabil să stimuleze, să impulsioneze, să influențeze, un loc esențial îl ocupă etica, deci conduita și comportamentul etic.

Demn de menționate că teoriile clasice ale eticii sunt depășite de *amplourea problemelor corelative* umane și ecologice, care pot fi ameliorate doar prin abordări coerente ale acesteia. Dezvoltarea unei *etici a mediului* corelată cu cea a *eticii ființei umane* reprezintă o oportunitate pentru conturarea unei conștiințe și atitudini responsabile față de mediu și față de viața omului. *Problematika abordată de etica mediului (etica ecologică/ecoetica)* [25] și *etica vieții (bioetica) este la ordinea umanității și ea trebuie elucidată interdisciplinar și corelativ* [21].

Datorită publicării a două lucrări „Rădăcinile istorice ale crizei ecologice” de Lynn White (martie 1967) și „Tragedia oamenilor de rând” de Garrett Hardin (decembrie 1968), s-a dezvoltat un *climat intelectual favorabil stimulării filosofilor*, care aveau relații cu mișcări ecologice, pentru a face ceva în legătură cu etica privind mediul înconjurător. Totuși, cel mai influent eseu cu privire la acest tip de gândire a fost eseu „Etica pământului”, din almanahul „Un ținut de nisip” (1970) al lui Aldo Leopold, în care el susținea că rădăcinile crizei ecologice erau filosofice, iar lucrarea „Prima zi a Pământului” a fost sursa de inspirație a

eticii mediului înconjurător și care a determinat cum ar arăta un domeniu numit *etica mediului înconjurător* [5].

Etica mediului a fost, în cea mai mare parte, considerată o curiozitate și revistele filosofice rareori publicau mai mult de un articol pe an. Însă – la începutul anilor '80 – s-au desfășurat în general dezbateri asupra drepturilor naturii și relației dintre *Etica mediului și Drepturile animalelor/ eliberarea animalelor*. Drepturile animalelor și asistența socială reprezintă o oportunitate pentru *conturarea unei conștiințe și atitudini responsabile față de mediu*. În acești ani s-a dezvoltat mișcarea numită *ecofeminismul*, după care este fondată *ecologia socială*. O legătură importantă între academicieni și ecologiștii radicali a fost stabilită odată cu crearea *Centrului pentru respect față de viață și mediu*, care se concentra mai mult pe susținerea dezvoltării internaționale.

Anii '90 au început cu înființarea *Societății internaționale pentru etica mediului și Asociația internațională pentru filosofia mediului* cu accent pe fenomenele mediului.

Metodologia investigației. La nivel teoretic, se poate face o clasificare în teoreticieni ai valorii intrinseci non-antropocentrice, obiectivi (Taylor și Rolston) și subiectivi (Callicott și Aldo Leopold), pe de o parte, și teoreticieni ai antropocentrismului slab, dar care dorește să înlocuiască valoarea intrinsecă printr-o concepție pragmatică asupra valorii, pe de alta [21].

În România preocupările pentru etica ecologică nu au o amploare atât de mare, precum în statele vestice. Printre autorii preocupați de această problemă îl amintim pe Adrian Miroiu cu lucrarea „*etică aplicată*” publicată în 1995, unde abordează și teme de etică ecologică, prezentând și sistematizând preocupările filosofilor din statele vestice pe acest domeniu. La rândul lui, Toma George Maiorescu cu lucrarea „*Îmblânzirea fiarei din om sau Ecosofia*” (apărută în 2002) abordează, într-o manieră eseistică, problematica mediului înconjurător și dezechilibrul relației omului cu natura, propune ca soluție apariția și dezvoltarea *ecosofiei*, privite ca o *etică aplicată*, care este preocupată de a face din natură un *veritabil subiect de drept*, la problemele ce țin de raportul ființelor vii cu habitatul lor sau cu mediul lor fizic, mai ales a *raportului dintre om și natură* (denumi-

tă și *ecosofie*: *oikos* = cămin, locuire, gospodărie; *sophia* = înțelepciune), o disciplină despre înțelepciunea vieții în cămin, a relațiilor omului cu familia, cu semenii, cu natura, cu Universul, cu sine însuși, făcând apel la istoria filosofiei naturii, iar în a doua parte a cărții autorul pledează pentru implementarea ecoturismului. Andreea Tincu în lucrarea „*Etica mediului*” face o prezentare a raportului dintre om și natură în filosofie și religie, analizând din perspectivă istorică doar acele teorii și concepții care au avut o influență semnificativă asupra tematicii abordate: *poziția carteziană, poziția umanistă și poziția utilitaristă* și prezentarea celor două mari curente ecologice existente în a doua jumătate a secolului al XX-lea, și anume:

1. *ecologia reformistă*, care încearcă să reducă în primul rând poluarea apei și a aerului, să schimbe practicile agricole aberante ale națiunilor industrializate, păstrând câteva din zonele sălbatică care încă mai există, cu statutul de „zone clasate”, susținând totodată că *domeniul etic ar trebui extins dincolo de granițele speciei umane*, în acest sens prezentând concepția a doi teoreticieni, relativ opozanți, dar care urmăresc același scop: Peter Singer cu teza eliberării animalelor;

2. *ecologia revoluționară* care vizează o nouă etică a mediului, care să trateze într-un mod total aparte *raporturile om-planetă*, apărând o serie de obiective comune cu reformiștii, exemplificând cu biocentrismul lui Paul Taylor și ecocentrismul lui J.B. Callicott.

O direcție nouă a filosofiei morale o constituie *bioetica*, ce studiază problemele etice care apar în urma progresului științific în biologie și medicină. Din greacă *bios*–viață și *ethos* – obicei sau caracter moral, astfel, aceasta este interpretată literalmente drept etică a vieții sau a viului și nu se limitează doar la *Homo sapiens*, ci la întreaga biosferă. Aceasta constituie o nouă orientare științifică, interdisciplinară, generată de interconexiunea dintre filosofie, etică, biologie, medicină, tehnică, teologie, drept etc.

Termenul „*bioetică*” a fost inventat în 1926 de Fritz Jahr și prezentat într-un articol despre necesitatea unui „*imperativ bioetic*” în utilizarea animalelor și plantelor în cercetarea științifică. În 1970 savantul american Van Rensselaer Potter (1911-2001), propune acest concept în articolul „*Bioetica – știință a supraviețuirii*” publicat

în anul 1970 pentru a descrie o nouă filosofie care integrează biologia, ecologia, medicina și valorile umane [18]. Acest studiu devine, ulterior, capitol al lucrării fundamentale ale renumitului medic și filosof american, intitulată „*Bioetică – o punte spre viitor*” (1971). Potter afirmă că omenirea are nevoie de o nouă înțelepciune, care nu e altceva decât „cunoștința despre utilizarea cunoștințelor” necesară pentru supraviețuirea omenirii în condițiile creșterii populației pe glob și a relației acesteia cu biosfera, iar această nouă știință a supraviețuirii este *bioetica*. În publicațiile sale timpurii, Potter a conceput *bioetica* în sensul de *o punte între prezent și viitor, între natură și cultură, între știință și valori, și, finalmente, între omenire și natură*. Ulterior, din necesitatea argumentării unei perspective mai largi a noului domeniu ce a prins contur în special în comunitatea științifică medicală americană, Potter publică o altă lucrare de pionierat, intitulată „*Bioetica globală în contextul moștenirii lui Aldo Leopold*” (1988), în care noul termen introdus - „*bioetică globală*”, are menirea de a transcende specialitățile etice și să le integreze într-o nouă tendință interdisciplinară de abordare a problemelor globale. Așadar, astăzi, în condițiile amenințărilor ecologice și umane globale, ideile originale ale lui Potter sunt mai oportune ca niciodată.

La temeliiile *bioeticii globale* a lui Potter se situează atât *ideea sănătății individuale*, cât și *etica ecocentristă* a Pământului (teoria lui Aldo Leopold), reunind *etica invațională* și cea *medicală*. Acestea nu se manifestă ca două etici separate, ci mai degrabă complementare în necesitatea de a răspunde provocărilor la care este supus viul rezultate din progresul tehnico-științific al societății postmoderne (studiu teoretic care se fundamentează pe valorile și drepturile lumii naturale, oferind o justificare morală motivației și preocupării umane de a menține un mediu de calitate la nivel mondial) [18].

De la conceptualizarea sa de către Van Renssellar Potter și până în prezent, *bioetica* a evoluat în câteva direcții devenind nu doar o filosofie, ci și un domeniu al științei. În literatura de specialitate se pot distinge mai multe traiectorii istorico-conceptuale ale dezvoltării *bioeticii*. Cele mai cunoscute sunt: modelul timpuriu a lui Van Renssellar Potter, traseul lui André Hellegers (în care

bioetica reprezintă o nouă viziune a eticii medicale, pe larg îmbrățișată de comunitatea medicală americană), traseul istoric nord-american (*etica biomedicală* propusă de T.L. Beauchamp și J.F. Childress), traseul vest-european (*bioetica și biodreptul european*, conceptualizat de I.D. Rendtorff și P. Kemp) și traseul tardiv (*bioetica globală* a lui V.R. Potter)[20].

La baza evoluției acestui nou curent de gândire și aplicării acestuia în diverse domenii ale activității umane, ca un tip nou de etică aplicată, Warren T. Reich în partea introductivă a Enciclopediei de *Bioetică* (*Encyclopedia of Bioethics*), enumeră trei motive principale [6]:

1) Faptul că problemele *bioeticii* au surprins gândirea contemporană, deoarece reprezintă conflicte majore în domeniile tehnologiei și valorilor umane fundamentale – cele care vizează viața, moartea și sănătatea, îndeosebi datorită faptului că dezvoltarea tehnologiilor biomedicale contemporane (începând cu anii '50) a intensificat unele întrebări vechi și a dat naștere unor noi probleme periculoase – prelungirea vieții, eutanasia, diagnosticul genetic prenatal și avortul, experimentarea pe subiecți umani, intervențiile genetice și tehnologiile reproductive, manipularea comportamentului uman și psihochirurgia, definirea morții, dreptul la confidențialitate, alocarea resurselor medicale limitate și dilemele în protejarea sănătății mediului.

2) Existența unui interes intens și larg răspândit pentru *bioetică*, deoarece aceasta reprezintă o provocare intelectuală și morală stimulatorie, într-o epocă în care instrumentariile clasice folosite în soluționarea dilemelor morale sunt supuse unor provocări noi, care depășesc aria răspunsurilor oferite de principiile eticii tradiționale.

3) Creșterea rapidă a domeniului *bioeticii* a fost facilitată de tendința spre inter-, pluri- și multidisciplinaritate a științei contemporane și activității academice, în special, în problemele ce țin de aspectele individuale și sociale ale comportamentului uman.

Un alt proeminent filosof și *bioetician* contemporan, Tristram H. Engelhardt, menționează patru factori istorici care stau la baza apariției *bioeticii* [9]:

1) schimbările tehnologice majore și rapide care au creat presiuni asupra comunității medi-

cale în reexaminarea ipotezelor de bază ale unor practici consacrate (de exemplu, transplantul de organe a contribuit la redefinirea conceptului de moarte, prin introducerea termenului de moarte cerebrală);

2) creșterea costurilor pentru ocrotirea sănătății și necesitatea identificării unor modalități de alocare a resurselor;

3) contextul pluralismului cultural, religios și social al activității medicale, în care presupunerea că medicii și pacienții au aceleași poziții și viziuni vizavi de actul terapeutic nu mai este viabilă și

4) extinderea drepturilor la autodeterminare a fiecărei persoane recunoscute prin legislația națională și internațională.

Pe lângă motivele oferite de cei doi autori, printre cele mai importante evenimente istorice care au impulsionat dezvoltarea bioeticii, prin depășirea eticii și deontologiei medicale tradiționale, sunt abuzurile comise în experimentele biomedicale pe subiecți umani (inclusiv cele naziste condamnate în Procesele de la Nürnberg); dezvoltarea noilor tehnologii biomedicale, a noilor metode de diagnostic și tratament; provocarea paradigmelor medicale predominante cu privire la esența și scopul final al îngrijirii medicale; apariția unor noi domenii științifice și sociale de îngrijire care se referă la ecologie și sănătatea mediului, inginerie genetică și biotehnologii, demografie, manipulare comportamentală, medicină reproductivă etc.; apariția mișcărilor sociale care au dat naștere unor provocări noi în relația dintre medic și pacient și necesitatea adoptării unei etici pentru epoca tehnologiilor planetare.

Astăzi, termenul de bioetică poate fi interpretat în sens larg și în sens îngust. În sensul său larg, bioetica cuprinde atât etica biomedicală, care abordează problemele etice din medicină, cât și etica mediului, cu diversele sale preocupări cum ar fi respectul față de mediu, animale și biodiversitate. Sensul îngust al termenului de bioetică este folosit într-un ca sinonim cu etica biomedicală.

Rezultatele scontate. Domeniul bioeticii abordează actualmente un diapazon vast al activității practice și cercetării academice, variind de la dezbateri asupra limitelor vieții (de exemplu, avortul și eutanasia), maternitatea surrogat, alocarea resurselor limitate în ocrotirea sănătății (de exemplu, donarea de organe), până la drep-

tu pacientului de a refuza îngrijirile medicale din motive religioase sau culturale. Fiind un domeniu interdisciplinar, având în vedere traiectoriile de dezvoltare pe care l-a avut bioetica, enumerate mai sus, dar și influențele diferitor școli filosofice prezente pe glob, acest domeniu este redus de unii bioeticieni la evaluarea etică a activității medicale sau inovațiilor tehnologice, pe când alții optează pentru extinderea sferei de evaluare etică asupra tuturor acțiunilor umane care ar putea afecta lumea vie.

Drept premisă a extinderii domeniului de aplicare a bioeticii este dezvoltarea biotehnologiei, incluzând clonarea, terapia genică, prelungirea vieții, ingineria genetică, astroetica și viața în spațiu, manipularea biologică pe baza de ADN, proteine alterate, ș.a. Aceste tehnologii inovatoare vor influența evoluția științei și prin urmare a omenirii, ceea ce va necesita identificarea unor noi principii – *biocentriste*, care plasează viața în centrul său.

Actualmente, bioetica este una dintre disciplinele prezente în programul de studii universitar și postuniversitar al facultăților de filosofie, medicină, drept, științe sociale, biologie și al domeniilor înrudite. În multe state, în ultima perioadă, a fost introdus cursul de bioetică la nivelul învățământului preuniversitar. În Republica Moldova cursul de bioetică a fost introdus în învățământul universitar în anul 1999, în cadrul Catedrei de Filosofie și bioetică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, fiind unul dintre cursurile de bază în pregătirea specialiștilor din domeniul medicinei în cadrul studiilor de licență, rezidențiat și doctorat [19].

La nivelul academic/al formării profesionale, problematica bioeticii și a eticii ecologice este abordată în curricula universitare ale facultăților și școlilor doctorale de filosofie, iar la nivelul facultăților tehnice și economice există cursuri opționale sau facultative de etică ecologică, însă parcurgerea acestora de către studenți rămâne de cele mai multe ori în sfera curriculumului ocult, fie din cauza „lipsei de importanță majoră”, fie din cauza surselor financiare reduse [21].

În Republica Moldova, la nivelul învățământului general, educația bioetică și educația ecologică s-au materializat în curricula pentru discipline opționale sau la decizia școlii și în activitățile

extracurriculare și extrașcolare. Trebuie menționat că în anul 2017 Ministerul Educației al Republicii Moldova a aprobat un document important, și anume Curriculumul pentru disciplina opțională „Educație în bioetică” (ordinul ME nr. 265 din 28.04.2017).

Așadar, *dimensiunea ecologică și pedagogică a bioeticii constituie un arsenal corelativ și principal, instituindu-se, de asemenea, în mod corelativ, în conceptul de etică* [23].

În prezent, starea de degradare a naturii se poate explica prin înfăptuirea unui *rău ecologic* asupra naturii, ca rezultat al dezechilibrului raportului dintre om și natură. Explicarea cauzelor acestei stări de lucruri prin unele concepte morale – cum ar fi cel de *rău* – constituie puternice argumente pentru o etică a vieții umane și a mediului înconjurător [12].

Așadar, etica ecologică cuprinde *principiile morale care guvernează atitudinile umane față de mediul înconjurător și regulile de conduită față de preservarea și ocrotirea acestuia*. Apelarea la principii care să ofere o *orientare morală* în acțiunile oamenilor față de natură și consecințele lor în vederea soluționării unor controverse privind problemele mediului, face ca etica ecologică să fie privită ca o *etică aplicată*, întrucât reprezintă *replica practică* la teoriile abstracte de *etică normativă* și are în vedere aplicarea unei perspective etice în probleme specifice și în situații practice, precum cele de mai sus enumerate. Astfel de principii care ne orientează atitudinea față de natură se constituie într-o etică ecologică în sensul general.

Există o varietate de etici ecologice concurențiale sau care coincid parțial [4]. Orice etică ecologică se fundamentează pe unul sau pe mai multe principii de bază, cum ar fi, de exemplu, cel derivat din preocuparea ecologiștilor, care „consideră că dispariția speciilor ca urmare a acțiunilor umane este un lucru negativ, indiferent de cauza în numele căreia se produce”, sau din preocuparea generală pentru bunăstarea oamenilor, care poate fi afectată de dispariția diferitelor specii [8]. R. Elliot argumentează că pentru astfel de principii, care stau la baza fundamentării oricărei etici ecologice, trebuie explicitate *angajamentele etice* ca prim pas în evaluarea acestora, mai ales în situațiile în care se iau decizii pentru o politică de mediu.

O asemenea decizie trebuie să fie în concordanță cu *cea mai corectă* sau *cea mai justificată* dintre diferitele etici ecologice. În logica expunerii, vom explicita *valențele eticii corelative* ale vieții umane și ale mediului înconjurător. Astfel,

- *etica ecologică centrată pe om* are la bază principiul evaluării politicilor de mediu doar în funcție de maniera în care ele afectează oamenii. E posibil ca distrugerea unor parcuri naționale sau a unor zone de sălbăticie să aibă o serie de urmări negative asupra bunăstării oamenilor: sensibilizarea față de suferința animalelor, întristarea față de dispariția unor specii, privarea de plăceri recreaționiste sau estetice. O asemenea etică, deși ar putea conduce la realizarea unor acorduri reale cu ecologiștii privind politicile de mediu, are în vedere realitățile referitoare la efectele pe care le au asupra oamenilor. Această etică valorizează conceptul, potrivit căruia *doar oamenii pot fi semnificativi din punct de vedere moral*. De exemplu, o specie de animale aflată pe cale de dispariție, din perspectiva eticii centrate pe om, nu poate fi considerată valoroasă din punct de vedere moral, nici indivizii speciei și nici specia ca întreg. Din această perspectivă, valoroasă este doar *fericirea sau nefericirea umană*, iar acestea pot fi sau nu pot fi afectate de evoluția / de dispariția respectivei specii de animale [8]. Semnificative, în acest sens, sunt principiile elaborate de Arne Naess și George Sessions, publicate într-o revistă din 1984 [12]:

- bunăstarea și prosperarea vieții umane și non-umane pe Pământ au valoare în sine (valoare intrinsecă, valoare inerentă; aceste valori sunt independente de utilitatea lumii non-umane pentru scopuri umane;
- bogăția și diversitatea formelor de viață contribuie la realizarea acestor valori și ele însele sunt valori;
- oamenii nu au dreptul de a reduce această bogăție și diversitate exceptând satisfacerea nevoilor vitale [12]:
 - *Etica centrată pe animal* presupune *acordarea de considerație morală animalelor* luate individual și nu ca specie, felul în care specia este afectată interesează doar indirect și numai în măsura în care sunt afectați indivizii speciei. Astfel, se poate observa că, deși toți indivizii sunt semnificativi din punct de vedere moral, nu implică și

egalitatea lor, acordându-se valoare morală diferită unor tipuri diferite de animale. Această formă de diferențiere implică neglijarea arbitrară a intereselor animalelor, în raport cu interesele umane, permițând, astfel, ca interesele similare să fie tratate în mod egal, iar cele diversificate să primească grade diferite de semnificație morală [8].

• *Etica centrată pe viață* presupune că toate ființele sunt semnificative din punct de vedere moral, chiar dacă nu toate au aceeași importanță morală sub acest aspect (cu cât este mai complexă o vietate, cu atât este mai importantă din punct de vedere moral). Acest tip de etică reclamă ca alegerea căilor de acțiune să se facă ținând cont de *impactul acțiunilor noastre asupra oricăror ființe vii implicate*. Sub o formă radicală, etica centrată pe viață poate susține că toate ființele vii sunt semnificative din punct de vedere moral, dar și că pot avea o importanță morală egală [8]. Conform acestui tip de etică ecologică, se poate face o diferențiere de semnificație în cadrul unei clase de ființe vii, iar ființele umane nu mai sunt considerate cele mai importante, în unele situații conservarea biosferei și a ecosistemelor complexe poate fi tratată drept o prioritate față de conservarea unui număr mare de ființe umane [ibidem].

• *„Etica totalității”* susține că lucrurile, care, asemenea multor ființe vii, nu dispun de conștiință și nici chiar de cea mai rudimentară organizare biologică, sunt semnificative din punct de vedere moral. Conform acestei etici, rocilor le pot fi atribuite „drepturi”, iar mineritul sau testarea proiectilelor sunt considerate rele în sine. Astfel, se poate face o diferențiere de semnificație morală, atribuind, prin comparație, una minimă obiectelor, sau se poate argumenta existența unui *egalitarism biologic*, excluzând ideea de diferențiere a semnificației morale, ori s-ar putea susține o poziție de mijloc [8].

• *Holismul ecologic* consideră ca fiind semnificative din punct de vedere moral două categorii: *biosfera* ca întreg și *ecosistemele* complexe care o compun. Animalele luate individual, inclusiv ființele umane, plantele, rocile, moleculele etc., care constituie sisteme complexe, nu sunt considerate ca fiind importante din punct de vedere moral. Valoarea lor constă doar în contribuția adusă la conservarea întregului căruia îi aparțin. Din perspectiva holismului, indivizii sunt lipsiți de semni-

ficație morală, însă dispariția unei specii contravine scopului de conservare a biosferei sau a ecosistemelor. Acest tip de etică promovează politici de mediu similare cu etica centrată pe viață, etica „totalității” și etica centrată pe animale, având ca punct comun mecanismele de conservare a ecosistemului și a biosferei [8]. Problema care se pune este pe ce tip de etică ecologică se bazează deciziile de politică a mediului; atracția mai mare este de a apela la etica centrată pe om.

• *Etica sociologică*: Istoricii sociologiei atrag atenția asupra unității umane ce se construiește în trei forme și parcurge trei momente principale:

- a) societatea este ansamblul umanității angajată pe calea avangardistă;
- b) istoria umanității este istoria spiritului ca devenire a gândirii pozitive și ca antrenare a pozitivismului la ansamblul umanității;
- c) istoria umanității este dezvoltarea și înflorirea naturii umane [2].

Sociologia reprezintă știința ce studiază fenomenele ce apar numai la oameni, singurele ființe vii care au o viață socială organizată, deci știința ce se află pe cea mai avansată treaptă a scării, iar construirea ei semnificând desăvârșirea evoluției cunoștințelor umane, deci omul și societatea, omenirea și omenescul [1].

Moravurile oamenilor, fiind modurile cum s-au deprins aceștia să trăiască și să muncească, înseamnă că ele depind de ideile oamenilor despre lume, în general, idei care sunt foarte diferite de la o persoană la alta, de viața lor proprie, în special: marea criză politică și morală a societăților contemporane depinde în ultimă analiză de *anarhia intelectuală*. Răul cel mai profund de care suferim stă în divergența ce există astăzi în toate spiritele cu privire la toate principiile fundamentale a căror fixitate e prima condiție a unei adevărate ordini sociale. Cât timp inteligențele individuale nu vor fi admis, printr-un acord unanim, un anumit număr de idei generale care să poată forma o doctrină socială comună, starea națiunilor va rămâne esențial revoluționară, și, cu toate paleativele ce se vor încerca, ele nu vor putea să aibă decât instituții provizorii [22].

Pentru a lichida „starea națiunilor... esențial revoluționară”, A. Comte propune o reorganizare socială bazată pe o „doctrină socială comună”. Pen-

tru a se putea ajunge la acest stadiu este nevoie — în opinia sa —, de a fi înlăturată anarhia intelectuală, ce s-ar putea obține dacă avem în vedere cauzele acesteia. Și A. Comte consideră că aceste cauze ar consta în:

- direcțiile în care progresează intelectual omenească și efectele acestui progres. A. Comte socotește progresul ca fiind diferențiat de la o clasă la alta și din această pricină în fiecare perioadă a civilizației omenești există un amestec de concepții diferite, aparținând unor timpuri diferite. Asemenea concepții — crede el — împiedică oamenii între ei, împiedică realizarea unității intențiilor și convergența eforturilor în vederea realizării celor mai firești scopuri sociale;
- diviziunea muncii, care, deși este o condiție indispensabilă a progresului, împinsă prea departe, poate deveni dăunătoare progresului;
- schimbările politice constituie o sursă a cauzelor de anarhie intelectuală și aceasta semnifică un impediment de construire a unui sistem politic pozitiv, iar soluția ar consta în fundamentarea politicii pe un corp de adevăruri pozitive, desprinse din studiul fenomenelor sociale cu ajutorul metodelor pozitive [22].

Descoperirea *legii de dezvoltare a spiritului omenesc*, stabilirea unei ierarhii a științelor și construirea sociologiei sunt cele trei mijloace cu ajutorul cărora poate fi înlăturată starea anarhică a intelectului și a contribui la o nouă organizare socială conform oamenilor. Astfel, menționează A. Comte, spiritul omenesc a trecut de-a lungul întregii sale evoluții prin trei stări (legea celor trei stări: întemeierea științei pozitive despre societate care să fundamenteze politica pozitivă) [*ibidem*]:

1. În starea teologică sau fictivă, scrie A. Comte, spiritul omenesc, îndreptându-și cercetările în mod esențial spre natura intimă a lucrurilor, spre cauzele prime și finale ale tuturor efectelor care îl izbesc, cu un cuvânt, spre cunoștințele absolute, își reprezintă fenomenele ca produse prin acțiunea directă și continuă a unor agenți supranaturali mai mult sau mai puțin numeroși, a căror intervenție arbitrară explică toate anomaliile aparente ale Universului;

2. În starea metafizică sau abstractă, ce nu este în fond decât o simplă modificare generală a celei dintâi (progresul intelectual), agenții supranatu-

rali sunt înlocuiți prin forțe abstracte, adevărate entități (abstracțiuni personificate) inerente diverselor lucruri ale lumii și concepute ca fiind capabile să producă prin ele însele toate fenomenele observate, a căror explicație consistă deci în a fixa pentru fiecare entitate corespunzătoare;

3. În starea pozitivă sau științifică spiritul uman, recunoscând imposibilitatea obținerii noțiunii absolute, renunță să mai caute originea și destinația Universului, și de a mai cunoaște cauzele intime ale fenomenelor, legându-se numai să descopere prin folosirea adecvată a raționamentului și a observației legile lor efective, adică relațiile invariabile ale succesiunii și ale similitudinii lor.

Astfel, conchide A. Comte, în faza științifică sau pozitivă omul în general, și omul de știință în special, caută explicarea fenomenelor în fapte concrete, care pot fi observate și verificate experimental, or, mintea omenească a parcurs un proces îndelungat și complex. În ultima fază, pentru a putea explica fenomenele, trebuie mai întâi să stabilim raporturile între acestea, fie ele de coexistență sau de succesiune, iar aceasta înseamnă căutarea legilor fenomenelor;

- *Etica proiectelor demografice*. Prognoza social-economică rezidă în atributele unui instrument de conducere științifică a societății, a unei populații în viitor și în proiectările demografice (prognoză, predicție, perspective privind evoluția posibilă a populației în viitor) [11]. Acestea se datorează dezvoltării fără precedent pe care au cunoscut-o proiectările demografice în deceniile postbelice și reprezintă indubitabil rezultatul profundelor modificări politice și social-economice care au avut loc în lume. Bioetica și ecologia sunt domenii care se inspiră din planificarea demografică. Astfel, populația apare în demografie într-un rol dublu, acela de producător și în același timp de consumator – evoluția fertilității, mortalității și migrației pornind de la populația inițială (populație pe medii, sexe, vârste, număr de gospodării, populație activă, școlară etc., precum și fluxuri, anuali, de obicei, de nașteri, decese, emigrări, imigrări – emigrație externă, plecări, sosiri, migrație internă). Numărul populației va reprezenta un parametru pentru planificarea consumului, numărul de gospodării va fi luat în considerare pentru planificarea construcției de locuințe și a producției de bunuri de folosință înde-

lungată, populația în vârstă de muncă va servi la planificarea necesarului de locuri de muncă;

• *Etica dezvoltării și cooperării instituționale și organizaționale.* Istoria contează, menționează C. North Douglass [16], și ea contează nu numai pentru că putem învăța din trecut, dar și pentru că prezentul și viitorul sunt legate de trecut prin continuitatea instituțiilor societății. Alegerile de azi și de mâine sunt determinate de trecut. Trecutul poate fi înțeles numai ca o istorie a evoluției instituționale. Evoluția instituțiilor care creează un mediu primitiv pentru soluțiile cooperante la schimbul complex sunt motorul creșterii economice. Fără îndoială, nu orice cooperare umană este productivă din punct de vedere social, dată fiind dezvoltarea și schimbarea instituțiilor și organizațiilor, noțiuni considerate adesea echivalente, chiar și de către specialiști. În timp ce organizațiile constituie o structură, o entitate distinctă, instituțiile reprezintă un set de legi, practici și organizații și se referă la regulile formale și la normele informale care guvernează și modelează interacțiunea umană.

Așadar, *toate teoriile științelor sociale se construiesc, implicit sau explicit, pe concepte ale comportamentului uman.* Unele analize se bazează pe premisa utilității așteptate din teoria economică sau pe o extensie a acelei premise comportamentale spre alte discipline din științele sociale, discutabil denumită *teoria alegerii raționale*. Trebuie menționat că numai dacă se conștientizează modificările de comportament al actorilor, putem înțelege existența și structura instituțiilor și organizațiilor și putem explicita direcția schimbării instituționale și organizaționale [16]. Or, schimbarea instituțională reprezintă un proces complicat, incremental și doar rareori discontinuu, puternic condiționat de constrângerile culturale. Astfel se menține legătura profundă dintre instituții și mentalități.

Într-o societate, instituțiile reprezintă regula jocului sau, vorbind convențional, ele sunt constrângerile create de oameni, de comportamentul uman, pentru a da formă interacțiunii umane. Prin urmare ele furnizează stimulente în relațiile interumane, fie ele politice, sociale sau economice. Schimbarea instituțională conturează felul în care societățile evoluează de-a lungul timpului și constituie, astfel, cheia înțelegerii dezvoltării istorice.

Instituțiile reduc nesiguranța, oferind o structură vieții cotidiene. Ele sunt un ghid al interacțiunii umane: instituțiile includ orice formă de constrângere pe care omul a creat-o pentru a contura interacțiunea umană. Constrângerile instituționale includ atât ceea ce indivizii nu au voie să facă, dar și, uneori, în ce condiții unii indivizi pot să îndeplinească anumite activități. Constrângerile instituționale sunt perfect analoage regulilor jocului în competițiile sportive de grup. Adică, ele *constau din reguli oficiale și din coduri de conduită specifice nescrise*. Luate împreună, tipul și eficiența impunerii definesc întregul caracter al jocului.

Ca și instituțiile, organizațiile oferă o structură pentru interacțiunea umană. Într-adevăr, dacă examinăm costurile care apar ca o consecință a cadrului instituțional, observăm că ele sunt rezultatul nu numai al acestui cadru, ci și al organizațiilor care s-au dezvoltat ca urmare a cadrului instituțional. Organizațiile reprezintă organe politice (partide politice, Senatul, consilii locale, agenții de control), economice (firme, sindicate, ferme familiale, cooperative), sociale (biserici, cluburi, asociații sportive) și educaționale (școli, universități, școli de meserii). Acestea sunt grupuri de indivizi având scopul comun de a atinge anumite obiective. Modelarea organizațiilor înseamnă analizarea structurilor ce le guvernează, a aptitudinilor și a modului în care *învățarea prin practică activă* va determina succesul lor de-a lungul timpului. Cadrul instituțional influențează în mod fundamental asupra organizațiilor ce apar și asupra dezvoltării lor. La rândul lor, organizațiile determină evoluția cadrului instituțional.

Rolul principal al instituțiilor într-o societate este de a reduce nesiguranța prin stabilirea unei structuri stabile (nu neapărat și eficiente) a interacțiunii umane. Dar stabilitatea instituțiilor nu exclude în nici un fel transformarea lor. De la convenții, coduri de conduită și norme de comportament până la jurisprudență și drept cutumiar sau contracte între indivizi, instituțiile evoluează și, astfel, modifică permanent alegerile care ne stau la dispoziție.

Problema teoretică fundamentală a cooperării este felul în care indivizii dobândesc cunoștințe despre preferințele fiecăruia și despre posibilul lor comportament. Mai mult, problema este aceea a cunoștințelor comune, deoarece fiecare individ trebuie nu numai să aibă informații despre prefe-

rințele celorlalți, dar și să se asigure că ceilalți cunosc preferințele și strategiile sale.

Teoria jocului subliniază problemele cooperării și cercetează strategiile specifice care modifică beneficiile pentru jucători. Dar există o distanță mare între lumea relativ curată, precisă și simplă a teoriei jocului și modul complex, imprecis și incoerent prin care oamenii s-au ocupat de structurarea interacțiunii umane. Comportamentul uman este, evident, mult mai complicat decât poate fi cuprins într-o premisă comportamentistă atât de simplă.

- *Etica valorizării și culturalizării.* Educația semnifică un fenomen socio-cultural. Conform postulatului kantian *omul este singura creatură capabilă de educație*, de aceea, deosebit de toate celelalte ființe, care sunt naturale în sensul propriu al termenului, *omul este o ființă-altfel*, și anume o ființă culturală, iar o ființă culturală este și una educabilă, permeabilă la contactele, dialogurile, influențele și idiosincraziile culturale. Educația semnifică o artă a cărei practică are nevoie de a fi perfecționată de generații care succed.

Fiecare generație, înzestrată cu seturile de cunoștințe, cu experiențele și cu valorile celor precedente, este totdeauna în măsura de a ajunge la o educație ce se dezvoltă într-o adecvată proporție și potrivit scopului acelei generații de a-și satisface nevoile și idealurile. Așadar, o generație face educația alteia transmitând experiențele celei următoare, care, la rândul ei, le crește și le lasă astfel sporite aceleia ce urmează; atare proces este desfășurat cu mijloace și cu instrumente care provoacă *influențe corective*, transformatoare, civilizatoare și culturalizatoare. În atare context se produce o disciplinaritate¹ a zonelor de confort în spiritul epocii respective, de aceea disciplina îl împiedică pe om să se lase abătut de la destinația sa, de la umanitate: disciplina, menționează Emmanuel Kant, îl impune pe om să respecte legile umanității și îl face să conștientizeze forța și valoarea lor în propria sa viață (*être vivant*²), în propriul său mediu vital (din latină: *vivere; vivus*).

¹ În viziunea lui Immanuel Kant, disciplina semnifică partea preparatoare a educației care înlătură influențele negative exterioare și care eliberează sufletul de acestea și îl face capabil de adevărata moralitate.

² „*Le fait d'être vivant est une caractéristique présente dans une majorité de types de réalités répertoriées notamment sur Terre, bien qu'à l'échelle de l'univers, la quasi-totalité des réalités existantes ne dépasse pas le stade minéral*” (J.-F. Branstein, B. Phan Bernard) [3, p. 397].

Or, nu este nimeni care, din lipsa de grijă cuvenită în tinerețe, să nu fie în stare a vedea, când a ajuns deja matur, în ce anume a fost neglijat, fie în disciplină, fie în cultură; lipsa de disciplină este un rău mai mare decât lipsa de cultură, căci aceasta din urmă se poate corecta, se poate cizela și se poate repara mai târziu, pe când lipsa disciplinei și de cultivare a ei conduce la starea de brut a omului. De aici, omul este nevoit, este hărăzit să găsească mijloace și instrumente ca să atingă atare disciplinaritate. În literatura folclorică și cea ludică identificăm exemple ce denotă opoziția între stadiul primar, aproape static, al unei atare stări, și stadiul corectiv, transformator, cu elemente de extensiune, de expectanțe și de conștientizări în avansarea către disciplinaritate, către instruire, către perfecțiune.

- *Etica ontologiei umanului* ce se pretează la existență, la realitatea obiectivă și subiectivă. Profesorul Vitalie Ojovanu menționează că ea analizează acea parte a realității aflată în strânsă corelație cu omul, reflectă unitatea naturii și omului, trebuințele și interesele sale, unitatea lumii materiale și a spiritului uman [17].

- *Etica omului de calitate* se referă la personalitatea cadrului didactic sub aspectul extinderii statutului de persoană care exercită influențe educative, în esență acestea având forma de *educație corectivă*. Atare ipostază educativă se identifică în contextul a ceea ce am punctat mai sus, și anume în unirea diferitelor părți într-un om și a diferiților oameni în societate, identificând armonia și starea bună, dar și corectând, cizelând verbal sau cu alte instrumente, lacune și devieri în atitudini și în comportamente. Cum se identifică atare tratament de *unire prin corectare sau corectare prin unire* și cum se realizează ea?

Răspunsul rezidă în influențe modificatoare, de extindere a potențelor intelectuale și ale valorilor individuale, și care urmăresc *perfecțiunea naturii omenesti* izvorâte din coeficientul ei de nouitate și de actualitate, de inedit din starea ideală a epocii respective, fie pentru că s-au schimbat ori au evoluat domeniile socioculturale, fie pentru că a evoluat capacitatea de cunoaștere și de informare a omenirii. Anume educația corectivă prin extinderea acestor facultăți ale personalității îl pune pe om să-și arate toate talentele sau toate viciile într-un mod cuviincios ori într-un mod necuviincios.

• *Meloeticul* (determinații filosofico-etice ale muzicii), care tratează tema „frumuseții morale a muzicii” (în termenii lui Platon) sau a „puterii morale a muzicii” (în termenii lui Aristotel). Conceptul semnifică o simbioză a determinațiilor filosofico-etice ale muzicii, ale metafizicii și ale hermeneuticii fenomenologice, ale fundamentului etic, ale frumosului artistic-muzical în raport cu idealul etic, ale utilitarismului (ale creativității), ale hedonismului și ale eudaimonismului etic, ale relației esențiale între creația muzicală și valorile muzicale, ale limbajului muzical și muzica limbajului, ale unității „conținut-formă” muzicală în perspectiva eticului, ale demersului semiotico-pragmatic în orizontul culturii muzicale, ale melosului popular și cult [10; 23].

În concluzie, aprecierea unei decizii de politică a vieții umane și a mediului se bazează pe *raportul dintre interesele umane și cele non-umane*. Având în vedere multitudinea argumentelor mai sus menționate, un prim pas în rezolvarea contradicției ar fi găsirea unor soluții alternative de satisfacere a intereselor umane, mai ales că modificarea ecosistemelor contravine în general intereselor umane pe termen lung.

Astfel, elaborarea unei noi etici a mediului, va avea ca fundamentare următoarele direcții:

- considerarea acțiunilor dăunătoare mediului ca fiind dubioase din punct de vedere etic, iar pe cele non-necesare, greșite;
- economisirea și reciclarea resurselor să fie privite ca niște virtuți, iar extravaganta și consumul inutil – ca niște vicii;
- nutirea stimei pentru interesele tuturor ființelor conștiente, inclusiv a generațiilor din viitorul îndepărtat, completată de aprecierea estetică a locurilor naturale;
- respingerea idealurilor unei societăți materialiste în care succesul este determinat de bunurile de consum pe care o persoană le poate acumula și aprecierea succesului în funcție de dezvoltarea abilităților cuiva și atingerea unei reale împliniri și satisfacții;
- promovarea frugalității, atât cât este necesar pentru diminuarea poluării și asigurarea că orice poate fi refolosit este reutilizat;
- considerarea furtului din proprietatea comună a resurselor lumii și aruncarea materialelor reciclabile ca forme de vandalism,

condamnarea consumului de bunuri ce nu sunt necesare sau care sunt privite ca extravagante:

- produsele de unică folosință din hârtie, mobilierul din lemnul ce provine din pădurile tropicale etc.;
- dezaprobarea plăcerilor ce provin din consumatorism sau din mâncarea bazată pe exploatarea ființelor conștiente, recomandând frugalitatea și frumusețea relațiilor sociale, practicarea sporturilor și a recreerii care să fie în armonie cu mediul [14].

Conform lui A. Miroiu, în analiza și rezolvarea problemelor mediului înconjurător, deciziile ce trebuie luate au la bază două tipuri de rațiuni: una în care se ține cont *exclusiv* de consecințele acțiunii întreprinse și alta în care se ia în considerare consecințele, dar și obligațiile avute. Judecata de la care se pornește în luarea unei decizii, indiferent de modul de a raționa – consecinționist sau deontologic – stă în *principiul moral*.

Întemeietorul criticismului, Immanuel Kant, postulează egalitatea oamenilor ca ființe autonome care își autodetermină comportamentul uman, iar această egalitate a oamenilor în fața instanței morale presupune că judecata morală trebuie să fie imparțială. Kant tratează atât problema raportului dintre oameni (omul este tratat ca ființă autonomă, capabilă de autoguvernare, egală sub aspect moral cu toți ceilalți oameni priviți ca „persoane morale”, prin urmare demnă de a fi tratată moral într-un mod imparțial), dar aduce o contribuție deosebită și în ceea ce privește relația dintre om și natură. În viziunea lui Kant relația dintre om și natură ar trebui guvernată de considerații morale, în care grija și datoria morală nu ar trebui să se reducă doar la sfera umană (față de ceilalți sau față de sine), ci ar trebui extinsă și către ființele non-umane, manifestând respect, căci, chiar dacă omul dispune de animale și plante, nu o poate face după bunul plac, abuziv [14].

J. Bentham este acela care explicitează ideea egalității prin luarea în considerare a intereselor fiecărei ființe care are interese și prin tratarea în mod egal a intereselor asemănătoare cu ale oricărei ființe. În felul acesta, cerința de egalitate trece dincolo de egalitatea dintre oameni, criteriul de raportare fiind nu acela dacă animalele pot gândi sau dacă pot vorbi, ci dacă ele pot suferi: „Dacă o

ființă suferă, atunci nu poate exista nici o justificare morală a refuzului de a-i lua în considerare suferința și de a o socoti în fapt egală cu suferințele asemănătoare ale oricărei alte ființe” [7].

Ca reprezentant al *deontologismului*, T. Regan, argumentează drepturile indivizilor și în cazul animalelor: „Invocarea drepturilor cuiva de a nu fi vătămat printr-o anumită acțiune are un evident caracter neconsecinționalist; căci drepturile nu trebuie încălcate oricare ar fi consecințele acțiunii făcute” [7].

Astfel, responsabilitatea generației actuale nu este față de generațiile viitoare, ci *față de destinul omenirii, față de ea însăși*. Această idee o desprindem și din maxima înțelepciunii amerindiene: „Pământul ne e dat cu împrumut de către copiii noștri”, subliniindu-se faptul că generația prezentă nu este proprietara naturii, ci are „doar dreptul de folosință, uzufructul ei” [8, p. 15].

Alți gânditori, precum D. Birnbacher, privesc problema responsabilității față de generațiile viitoare prin *revizuirea sau reevaluarea valorilor și a principiilor morale existente* ce ar putea conduce la *modificări atitudinale și comportamentale în plan social, cultural, politic și economic*: „Responsabilitatea față de generațiile viitoare...este, în fața dimensiunilor sporite ale posibilităților umane de dezvoltare în ce privește viața viitoare a omenirii și a ființelor dotate cu conștiință, o datorie de neocolit. Pentru a fundamenta etic nu este nevoie de o etică nouă, ci de o actualizare a principiilor morale generale, care sunt deja recunoscute, în cea mai mare parte, astăzi. Este nevoie de noi moduri de operare, de noi norme ale practicii, noi valori și noi virtuți, și nu în ultimul rând, de noi instituții. Responsabilitatea față de generațiile viitoare este în primul rând o problemă a eticii aplicate, orientată practic” [8].

H. Jonas dezvoltă *principiul responsabilității* în lucrarea cu același titlu, conform căruia „obligația noastră se întinde dincolo de interesul strict al omului” și că „nu este lipsit de sens să te întrebi dacă starea naturii extra-umane, a biosferei în totalitate, precum și în părțile sale, care sunt acum în puterea noastră, nu a devenit, prin însuși acest fapt, un bun încredințat omului și că această stare a naturii are față de noi ceva analog unei pretenții morale - nu doar pentru binele nostru, ci pentru binele său propriu și ca un drept al său... Ceea ce

ar însemna să căutăm nu numai *binele uman*, ci și binele *lucrurilor extra-umane*, adică să extindem recunoașterea scopurilor în sine dincolo de sfera omului și să integrăm această solitudine în *conceptul binelui comun*” [8].

Dreptul etic al naturii este vizibil și în „contractul social” al lui J.J. Rousseau – contractul natural între om și natură – având drept caracteristică de bază *reciprocitatea*: „Pentru ca viața să rămână posibilă, pentru ca genul uman să se perpetueze, să reinversăm optica umanistă sau antropocentrică clasică, să elaborăm un contract natural, retrimițând în sfârșit, după cum afirmă Serres, la ideea unei etici „obiective” centrate asupra realului. Această luare de seamă ecologică a mutațiilor acționării umane și a realității naturale este legitimă, la fel ca voința de a înscrie problemele mediului înconjurător în inima preocupărilor etice” [5].

Astfel, de la etica pământului a lui A. Leopold, în anii '60 ai secolului XX, care a avut un impact considerabil în formarea eticii mediului, prin afirmarea dreptului diferitelor specii să-și continue existența într-un mediu natural, prin cerința față de ființele umane de a-și schimba rolul din conducători ai comunității pământului și de a respecta membrii ei, prin lărgirea barierelor comunității pentru a include solul, apa, plantele și animalele, sau colectiv pământul, în anii '70 etica ecologică se desprinde ca parte distinctă a eticii, având o problematică diversă și complexă, care include toate ființele umane, animalele și toată natura, biosfera, atât acum, cât și în viitorul apropiat incluzând generațiile viitoare, poluarea, controlul populației, folosirea resurselor, producerea și distribuția hranei, producerea și consumarea de energie, păstrarea sălbătăciei și a diversității speciilor [5].

Caracteristicile problematicei contemporane a mediului – universalitate, globalitate, pluridisciplinaritate etc. – fac să se simtă *nevoia unei noi etici a vieții umane și a ecologiei universale*, care să *corespundă noilor probleme* cu care se confruntă omenirea și care să poată ameliora *dezechilibrul dintre om și natură*. Sursele acestui dezechilibru trebuie căutate în modul *cum este privită și raportată natura la cultură, știință, tehnică, progres*. Soluția o reprezintă formarea unei *conștiințe mondiale*, a unei noi atitudini față de natură și a unui comportament moral, acestea fiind finalități ale educației ce pot fi atinse prin aportul comun al eticii, al ecologiei/ecoeticii, al bioeticii.

Atâta timp cât etica vieții umane și a ecologiei vor rămâne structurate conform intereselor umane, pe de o parte, și non-umane, pe de o alta, va reuși să producă schimbări majore în mentalitatea oamenilor. Contradicțiile dintre cele două categorii de etici ar trebui abordate pe un nivel superior, în maniera transdisciplinară, ce are la bază principiul terțului inclus. În felul acesta lumea ar putea fi văzută în întregul ei, iar oamenii și-ar putea regăsi locul lor în cadrul acesteia, loc pierdut, cu mult înainte de a fi reușit să-i cunoască tainele.

Rolul eticii vieții umane și a ecologiei constă în faptul că poate furniza structura și fondul sistemului filosofic din perspectiva dezvoltării durabile, pe care educația bioetică și ecologică o poate

implementa la nivelul fiecărui individ, astfel asigurându-se schimbarea mentalității și a comportamentului. Alături de sistemele educaționale, bioetica și etica ecologică pot interveni ameliorativ în formarea și în reconsiderarea comportamentului uman față de viață și față de natură, prin regândirea sistemului filosofic al fiecărui individ dar și a unei filosofii care să ghideze știința și tehnica în viitoarele lor strategii de dezvoltare. De exemplu, idealul aristotelic al măsurii ar putea fi considerat un principiu util formării și dezvoltării conștiinței și conduitei bioetice și ecologice din perspectiva strategiei dezvoltării durabile în societatea contemporană.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Aron R. *Les étapes de la pensée sociologique*. Paris: „Gallimard”, 1976.
2. Bădină O. *Introducere în sociologie*. Cimișlia: „TipCim”, 1993.
3. Branstein J.-F., Phan B. *Manuel de culture générale*. Paris: „Armand Colin”, 1999.
4. Caciuc V.-T. Etica – reechilibrare a relațiilor omului cu natura. In: *Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați*, fascicula Filozofie, 2003.
5. Caciuc V.-T. *etică și educație ecologică, o abordare interdisciplinară*. București: EDP R.A., 2017.
6. Cascais A.F. Bioethics: History, Scope, Object. In: *Global Bioethics*, 1997, Vol. 10, 1-4, pp. 9-24.
7. Cozma C. *Meloeticul. Esee semiotic asupra valorilor morale ale creației artistice muzicale*. Iași: Editura „Junimea”, 1996.
8. Elliot R. Etica ecologică. In: Singer P. *Tratat de etică*. Iași: Polirom, 2006.
9. Engelhardt H.T. *The Foundations of Bioethics*, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1996.
10. Gagim I. *Muzica și filosofia*. Chișinău: Editura „Știința”, 2009.
11. Ghețău V. *Perspective demografice*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.
12. *Glossary of Environment Statistics*. Studies in Methods, Series F, No. 67, United Nations, New York, 1997.
13. Mândăcanu V.M. *Etica pedagogică*. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 1998.
14. Miroiu A. Introducere: ambiții și speranțe ale eticii aplicative. In: Miroiu A. *etică aplicată*. București: Editura „Alternative”, 1995.
15. Mureșan V. *Trei teorii etice – Kant, Mill, Hare*. [citat 09.01.2020] Disponibil: http://unibuc.academia.edu/V_Muresan/Books/108990/Trei_teorii_etice
16. North D.C. *Instituții, schimbare instituțională și performanță economică*. Chișinău: Editura „Știința”, 2003.
17. Ojovanu V. (coord.) *Filosofia medicinei (cu elemente de bioetică medicală)*. Suport de curs. Chișinău: CEP, 2017.
18. Potter V.R. Global Bioethics: facing a world in crisis. In: *Global Bioethics*, 1992, No. 5(1), pp. 69-74.

19. Tirdea T.N., Ojovanu V., Federiuc V. Bioethical Knowledge in the Strategy of Safe Planetary Development: Education and Scientific Research Experience in the Republic of Moldova. In: *Asian Bioethics Review*, 2015, No. 7 (5), pp. 468-480.
20. Țirdea T.N. *Bioetică: curs de bază*. Manual. Chișinău: CEP „Medicina”, 2017.
21. Țirdea T.N. *Elemente de bioetică*. Chișinău: „Medicina”, 2005.
22. Uta M. *La loi des trois etats dans la philosophie d'Auguste Comte*. Paris: Librairie „Felix Alcan”, 1928.
23. Vicol N., Caciuc V. Dimensiunea ecologică și pedagogică a bioeticii. In: *Bioetica: valori educaționale: ghid metodologic pentru profesorii de liceu, volum publicat sub egida UNESCO*. Chișinău: Editura „Grafema-Libris”, 2018, pp. 43-60.
24. Vicol N. Instrumentarul dezvoltării competenței etice a adulților. In: *Univers Pedagogic*, 2010, Nr. 4, pp. 67-70.
25. Логиновская Л.М., Силич Т.В., Ставропольцева С.А. *Биоэтика и экоэтика для школьного и внешкольного образования: учебно-методич. пособие*. Под общ. ред. Т.В. Мишаткиной. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2008.